

IDENTIDAD SEXUAL, GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD: LA EXPERIENCIA ARGENTINA

SEXUAL IDENTITY, GENDER AND THE RIGHT TO HEALTH: THE ARGENTINE EXPERIENCE

Néstor Carlos Litter

Sociedad Argentina de Psicología Jurídica y Forense, Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Este trabajo contiene las principales aristas y consecuencias en el plano jurídico de la Ley de Identidad de Género, sancionada por el Parlamento Argentino en 2012. La lucha por despatologizar la identidad trans y desjudicializar los posibles conflictos relacionados con el cambio de sexo es la que va imponiendo la Jurisprudencia de los tribunales nacionales conforme fuera receptado en la norma jurídica. Casi diez años después, falocentrismo y binarismo hombre/mujer asumen su derrota, en cuanto ideología dominante de tipo reduccionista. Concomitante a ello está el conjunto de avances legislativos que universalizan y apuntalan los derechos conquistados. La modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 incorporó nuevas figuras: el valor económico del trabajo en el hogar, la promulgación de las uniones convivenciales y las técnicas de reproducción humana asistida, que exponen progresos concretos en mayor equidad de derechos y el empoderamiento de lo que durante muchos años fue pesimamente denominado “minorías sexuales”.

Palabras clave: Código Civil, despatologizar, equidad de derechos, género, identidad.

ABSTRACT

This paper contains the main aspects and legal consequences of the Gender Identity Law, enacted by the Argentine Parliament in 2012. The struggle to depathologize trans identity and to de-judicialize the possible conflicts related to sex change is the one that is imposing the Jurisprudence of the national courts as it was received in the legal norm. Almost ten years later, phallocentrism and male/female binarism assume their defeat, as a dominant ideology of reductionist type. Concomitant to this is the set of

legislative advances that universalize and underpin the conquered rights. The modification of the Civil and Commercial Code of the Nation in 2015 incorporated new figures: the economic value of work in the home, the enactment of cohabitation unions and assisted human reproduction techniques, which show concrete progress in greater equality of rights and the empowerment of what for many years was pessimistically called "sexual minorities".

Keywords: *Civil Code, depathologize, equity of rights, gender, identity.*

INTRODUCCIÓN

Argentina sancionó el 9 de mayo del 2012 la Ley n.º 26 743 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2014), que establece el derecho a la identidad de género de las personas. La norma define como identidad de sexo la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea escogido de manera libre. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Asimismo, otorga el derecho a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre y de la imagen cuando no coincidan con la identidad de sexo autopercibida. Dispone el derecho al libre desarrollo personal, garantizando la posibilidad de llevar a cabo el cambio de sexo mediante métodos hormonales o quirúrgicos, con el solo consentimiento de la persona. Finalmente, ordena respetar la identidad de género adoptada, garantizándoles a las personas un trato digno y respetuoso.

1. CAMINOS DE LA SUBJETIVIDAD EN LA HISTORIA RECIENTE

El antecedente inmediato de esta norma a nivel local es el fallo ALITT de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del año 2006. La Inspección General de Justicia le había denegado la personería jurídica a la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT), por considerar que no cumplía con el objeto de “bien común” exigido por el artículo 2 de la Ley n.º 26 743/2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual contra Inspección General de Justicia”, 21 de noviembre de 2006 [Cortesi, 2016]), por el artículo 33 del Código Civil de la Nación vigente en ese momento. En primera y segunda instancia del proceso llevado a cabo ante los tribunales se confirmó la denegatoria con fundamentos en el citado artículo del Código Civil y con el argumento de que los objetivos de la Asociación solo representaban el interés individual y un interés particular para los

integrantes de la misma. A su vez, ALITT había argumentado que tal decisión llevaba implícita una actitud discriminatoria y prejuiciosa relacionada con la condición sexual de los asociados, y alegó que otros grupos como la Comunidad Homosexual Argentina habían obtenido su personería jurídica en idénticas condiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver el caso, acordó la personería jurídica de ALITT, haciendo una interpretación del “bien común” conforme a un Estado pluralista e inclusivo. Pero lo más importante es que, por primera vez, el Estado argentino, representado por su Máximo Tribunal de Justicia, reconoció los sufrimientos y las injusticias vivenciados por parte de las minorías sexuales:

16) Que no es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías sexuales, que reconocen antecedentes históricos universales con terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas y falsas afirmaciones a las que no fue ajeno nuestro país, como tampoco actuales persecuciones de similar carácter en buena parte del mundo, y que han dado lugar a un creciente movimiento mundial de reclamo de derechos que hacen a la dignidad de la persona y al respeto elemental a la autonomía de la conciencia.

17) Que tampoco debe ignorarse que personas pertenecientes a la minoría a que se refiere la asociación apelante no solo sufren discriminación social, sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de campo.

18) Que resulta prácticamente imposible negar propósitos de bien común a una asociación que procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la elevación de su calidad de vida, de sus niveles de salud física y mental, evitar la difusión de dolencias infecciosas, prolongarles la vida, abrir proyectos para que la única opción de vida deje de hallarse en los bordes de la legalidad o en el campo de arbitrariedad controladora y, en definitiva, evitar muertes, violencia y enfermedad. Ello implicaría desconocer el principio con arreglo al cual el bien colectivo tiene una esencia pluralista, pues sostener que ideales como el acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda y beneficios sociales de determinados grupos, así como propender a la no discriminación, es solo un beneficio propio de los miembros de esa

agrupación, importa olvidar que esas prerrogativas son propósitos que hacen al interés del conjunto social como objetivo esencial y razón de ser del Estado de cimentar una sociedad democrática, al amparo de los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales incorporados en su artículo 75, inciso 22. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2006, pp. 14-15)

No obstante, el antecedente más importante a nivel internacional lo constituyen los llamados Principios de Yogyakarta (Onufer Corrêa y Muntarbhorn, s. f.), referidos a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género. Estos fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación, entre ellos jueces, académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, miembros de órganos de los tratados, de ONG y otros. Un evento clave para desarrollar los Principios fue un seminario internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, del 6 al 9 de noviembre de 2006, y en donde participaron muchos de los expertos en leyes mencionados.

Los Principios de Yogyakarta se refieren a una amplia gama de derechos humanos y cómo se aplican en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Se incluyen, entre otros, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una variedad de otros derechos.

Otro antecedente a tener en cuenta lo constituyó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) en el caso “Atala Riffo y niñas *versus* Chile”, del 24 de febrero de 2012. El caso se relaciona con el proceso de custodia interpuesto ante los tribunales chilenos por el padre de dos niñas en contra de su mamá, la Sra. Karen Atala Riffo, por considerar que su convivencia con una pareja del mismo sexo produciría un daño a sus hijas. En la sentencia, la Corte declaró a Chile responsable internacional por haber vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la vida privada, entre otros. Consideró que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre no puede considerarse un “daño” válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. También señaló la Corte que no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y protege solo su modelo “tradicional”. El concepto de vida familiar no está reducido al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común. Constató que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile, relacionado con la supuesta necesidad

de las niñas de crecer en una “familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social” y no en una “familia excepcional”, reflejaba una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención Americana, al no existir un modelo específico de familia (la familia tradicional).

La legislación argentina, a diferencia de otras como la española o la inglesa —en las que la posibilidad de cambio de sexo queda en manos del médico que debe diagnosticar que la persona posee trastorno de identidad sexual o disforia de género respectivamente—, es clara cuando establece para la intervención médica solo la solicitud de quien siente que le corresponde otra identidad de género. En base a esto, queda claro que la ley argentina despatologiza a las personas trans.

Ahora bien, la génesis de las adecuaciones normativas vienen de mucho más allá, y sobre ello debemos detenernos: la cuestión del género, a nivel discursivo, empieza a cristalizar en los años cincuenta y sesenta, por un lado, como cuestión clínica en el campo de la psiquiatría y de la psicología del yo, cuando la técnica médica y quirúrgica está preparada para el cambio de sexo, y por el otro, por parte del feminismo de la llamada “segunda ola”, al que se unirían los movimientos gay y lésbicos. En esos años se comenzó a elaborar la concepción del género como categoría política y cultural. Así, las ideas de jerarquía de género, el falocentrismo y el binarismo hombre/mujer serían los caballos de batalla de estos campos (Álvarez, 2002). En estos contextos, el psicoanálisis como teoría es llamado a refutar dichos reduccionismos para aportar desde su episteme conceptos que permitieran abrir nuevas perspectivas, no sin algunos malentendidos.

Jacques Lacan (2008 [1972-1973]), en su vigésimo seminario, *Aun*, señala que si hay algo que fundamenta el ser, eso es el cuerpo. Deconstruye, así, el dualismo cartesiano de la sustancia pensante y la extensa para proponer una sustancia gozante. El cuerpo se definirá por lo que se goza, es decir, que el cuerpo será el objeto A, el resto. Lo que hace que la imagen se mantenga es un resto, pero a la vez, lo imaginario vendrá a dar consistencia de cuerpo al objeto A. En este seminario nos dice que el derecho reparte, distribuye, retribuye lo que toca al goce, pero para hacer esto el derecho debe reconocer el goce. Un cuerpo definido como sustancia gozante requiere el reconocimiento legal de ese goce, reconocimiento marcado por lo imaginario como reflejo devuelto por la imagen del otro, tanto como por lo simbólico que distribuye y ordena ese goce.

Si el discurso jurídico debe reconocer el goce para poder repartirlo, distribuirlo y retribuirlo, y si el cuerpo es sustancia gozante, lo que se reclama entonces no es ni más ni menos que se reconozcan los cuerpos. Mediante este reconocimiento es como se puede consistir un modelo de cuerpo que, tal como puntúa Miller (2008), se podrá “tener”. Los reclamos por parte de las comunidades gays y trans para que se les

reconociera su identidad de género han sido un llamado en lo colectivo a un otro simbólico que dé consistencia imaginaria a esas sustancias gozantes. Encontramos un goce que reclamó ser regulado, cuerpos que se expresaron, se ofrecieron para ser escuchados dado que, como dice Lacan, lo real es el misterio del cuerpo que habla.

Si bien la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina generó muchas reacciones a favor y en contra, con manifestaciones públicas, masivas, donde diversas voces se hicieron oír de diferentes maneras, la aprobación de la Ley de Identidad de Género tuvo menor resonancia a nivel público. Esto nos ha llevado a pensar algunas hipótesis al respecto: por un lado, la Ley de Matrimonio Igualitario implica un reordenamiento a nivel social más abarcativo, mientras que la Ley de Identidad de Género impacta de mayor manera en el ámbito de la vida privada de cada sujeto que decida sobre su propio cuerpo y nombre; por el otro, la instauración legal del matrimonio igualitario establece una nueva construcción discursiva que va incidiendo y se va instalando de manera progresiva en las subjetividades sociales, lo que hace que la incorporación de esta nueva ley refuerce discursivamente y se acomode como un proceso previo a la cuestión subjetiva de los géneros.

2. LA BÚSQUEDA DE LO IGUAL

Eric Laurent (2010), por ejemplo, señala el cambio que se produce desde el “orgullo homosexual” rebelde de los años sesenta a la búsqueda de lo igual, en donde el sujeto homosexual quiere ser considerado un igual, quiere ser esposo, padre, trabajador, incluso soldado, igual que el resto de la sociedad, ya no un contestatario, sino alguien que busca el reconocimiento por parte del Estado. A su vez, resulta interesante advertir cómo el discurso político busca romper la lógica binaria hombre-mujer, ampliando las posibilidades de elección identitaria a lo que se conoce como GLTTBI (gay, lesbiana, transgénero, transexual, bisexual, intersexo), lo que busca pulverizar las formas de identificación, la desidentificación para hacer aparecer una identidad como sujeto político (Musachi, 2010). Es decir, no hay diferencia sexual, sino una multiplicidad de diferencias. Así, según Musachi, GLTTBI bien podría ser el nombre de una comunidad de goce en la que cada uno busca darse su propio nombre, más allá de todo nombre universal.

La Ley de Identidad de Género, como subraya Mónica Torres (2013), implica una práctica de goce que incluye, además, intervenciones en el cuerpo. Al respecto se pregunta: ¿esto implica un modo particular que implicaría una tendencia a prescindir de la marca del otro?, ¿es una demanda de reconocimiento del otro en su estatuto jurídico?, ¿o es un modo de respuesta discursiva social a las estrategias biopolíticas, en el sentido de ser estas quienes marcan los modos de lazos sociales y afectivos al servicio de las

políticas de reproducción? (Gómez *et al.*, 2014). Esta cuestión, indudablemente, nos obliga a introducirnos en la concepción psicoanalítica sobre la singularidad de caso por caso.

3. SOBRE LAS CONTRADICCIONES NORMATIVAS

En el más acá, las contradicciones no se borran, sino que, en todo caso, re-lucen las dificultades para armonizar el discurso normativo y las clasificaciones de la “psicología clásica”.

¿Qué es la disforia de género? Es definida como una afección en la que se presenta un conflicto entre el sexo físico de la persona y el sexo con el cual se identifica. Es la sensación de estar en el cuerpo equivocado. Esta patología se trata con terapia, a pesar de que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la eliminó de la lista de enfermedades mentales. Pero la disforia de género permanece en el DSM-IV como trastorno de la identidad sexual. Del artículo 18 de los Principios de Yogyakarta (Onufer Corrêa y Muntarbhorn, s. f.), sin embargo, se desprende que no se trata de un trastorno, cuando sostiene: “Principio 18. Protección contra abusos médicos: ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, con motivo de su orientación sexual o identidad de género” (s. p.).

Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas.

En 2015, después de largas luchas sociales, la Ley n.º 26 743 fue reglamentada en su artículo 11 y en su anexo determina:

Se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. Las mismas comprenden: mastoplastia de aumento, mastectomía, gluteoplastia de aumento, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastia y faloplastia con prótesis peneana, resultando la presente enumeración de carácter meramente enunciativo y no taxativo.

Se entiende por tratamientos hormonales integrales a aquellos que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al género autopercibido. (Presidencia de la Nación, 2015, p. 2)

Todos los productos deben estar aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La Ley 26 743 establece que los efectores del sistema de salud, ya sean estatales, privados o de obras sociales, deberán garantizar de forma permanente los derechos que la misma reconoce, y que todas las prestaciones de salud contempladas en el artículo 11 de la reglamentación citada quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o alguna que las reemplace, conforme lo determine la autoridad de aplicación.

Esta norma establece como requisitos para intervención quirúrgica, en el Módulo de Cirugía de Reasignación Sexual, los siguientes: disforia de género, persistente y bien documentada; capacidad de tomar una decisión bien informada y dar el consentimiento de su tratamiento; un mínimo de 12 meses continuos de terapia hormonal apropiada para los objetivos del género del paciente (salvo que exista contraindicación del tratamiento) a fin de lograr una supresión hormonal reversible; un mínimo de 12 meses continuos de vida en el género sexual que sea congruente con su identidad de género; informe del equipo interdisciplinario donde conste el aval para la realización de la práctica hormonal, si correspondiera.

Pero resulta entonces que, a la luz de lo expuesto, esta reglamentación atenta contra el espíritu de la Ley n.º 26 743, a la vez que resulta inconstitucional por tratarse de una norma de inferior jerarquía constitucional que contradice abiertamente lo establecido por una norma de jerarquía superior. No solo patologiza la situación de las personas trans, sino que viola su derecho a la vida privada al tener que demostrar, quien pretenda cambiar su sexo, que ha llevado por el lapso de al menos un año una vida sexual acorde con su identidad de género. Por otra parte, en Argentina el equipo interdisciplinario es el modo de abordaje cuando estamos en presencia de un problema de salud mental. Asimismo, cabe agregar que la ley es clara cuando no condiciona el acceso a las intervenciones quirúrgicas a los tratamientos hormonales, como sí lo hacen las reglamentaciones citadas.

4. EL GÉNERO COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS

El género como categoría de análisis contiene aspectos relativos al poder, porque hablar de género es referirse a una relación social basada en las diferencias de los sexos, que está marcada por desigualdades. Según Castro C. (2003), Bourdieu señala que la “división del mundo” –basada en referencias a las diferencias biológicas y, sobre todo, a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y reproducción– actúa como “la mejor fundada de las ilusiones colectivas, en la medida en que los conceptos de género estructuran la percepción y la organización de toda la vida social”. Para Michel

Foucault (1996 [1976]), toda relación entre los géneros, así como otras relaciones sociales, está mediada por relaciones de poder. Esto no implica que tales relaciones no puedan ser modificadas a partir de las acciones y el ejercicio de nuevas prácticas y la instalación de nuevos valores; de hecho, las relaciones de poder –de género y sociales en general– han ido cambiando en el transcurso de la historia y ello se debe a los procesos de transformación que se producen en cada sociedad. El poder es una relación de fuerza presente en todo espacio social, o sea, que desde la perspectiva de Foucault, el poder está en todas partes: en discursos, instituciones, normas y valores que se van conformando como verdades y van penetrando en la sociedad.

La perspectiva de género nos invita a un trabajo similar al de los arqueólogos (que buscan restos materiales) para comprender discursos con efecto de verdad (en nuestro caso, los que han logrado consolidar estereotipos sociales sobre el ser hombre y ser mujer), ligados a su historia y su tiempo, que, por decirlo de algún modo, se cosifican, se fosilizan y tienen un efecto de verdad. Hacer una arqueología de la mujer implica rastrear en la historia los diversos factores que dotaron de significado a ese concepto (mujer), esto es: las costumbres, las prácticas discursivas, la diversa documentación que define a la mujer de una manera peculiar, desde la legislación a los tratados domésticos, la literatura o las descripciones médico-científicas. Hay que buscar qué decían de la mujer los códigos jurídicos más antiguos, como el de Hammurabi, que consideraba la violación como un crimen de adulterio por parte de la mujer y la condenaba a muerte ahogándola bajo el agua, o decía en su regla 216 que “si no fue cuidadosa, sino callejera, por lo cual descuidó su casa, se arrojará a esa mujer al río atada a un peso”. En los diálogos platónicos sobre el eros, el discurso de Aristófanes en el Simposio evidencia que el amor homosexual masculino tiene privilegios sobre el amor heterosexual, y el amor entre mujeres queda reducido al grado más bajo. La estrategia platónica coloca, entonces, a lo masculino y femenino según una jerarquía de superior e inferior, respectivamente, donde lo femenino es el punto más alejado del logos –entendido como el principio racional que gobierna las cosas–. Rousseau, en su *Emilio*, propone la educación de la mujer para los quehaceres; y con el surgimiento del higienismo, se consideraba que mediante la mejora de las condiciones de vida higiénicas y escolares, en especial de la clase trabajadora, se mejoraba la raza, crecía la fuerza de la nación, se favorecía la economía y, sobre todo, podían resolverse la llamada cuestión social y el pauperismo. Todos los anteriores resultan momentos históricamente importantes en la génesis de la noción de mujer.

Un aspecto central de la teoría foucaultiana es que el poder se ejerce sobre sujetos libres. La dominación nunca es una simple imposición externa sobre los sujetos, sino un proceso complejo que lo involucra internamente. Pero si bien el poder se ejerce sobre sujetos libres que, a fin de cuentas, reproducen

relaciones de dominación, lo que las feministas lograron fue reconocer (y maximizar) la capacidad de intervención humana. El poder se expande como una red que perjudica nuestra libre voluntad, pero hay intersticios, espacios mínimos desde los cuales sustraerse en algún punto a esa dominación. La clave para transformar la realidad está en el fortalecimiento de esos espacios de relativa autonomía.

5. HACIA UNA MIRADA RACIONAL

Todo este análisis tiene el propósito de hacer hincapié en la importancia de que cada hecho de violencia, cada femicidio, no se tome como un acontecimiento aislado, sino inscrito en una trama social. Todo hecho de violencia (simbólica, material) requiere ser mirado relacionalmente porque hay toda una maquinaria social, discursiva y mediática que actúa como soporte de los abusos sobre la mujer (sean físicos o simbólicos).

El Estado argentino ha tomado riendas en el asunto y, desde hace un tiempo, ha empezado a ocuparse de manera activa del diseño e implementación de políticas públicas en la materia, desde los tres Poderes del Estado y en estricta observancia con las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, la Constitución y las leyes argentinas. La perspectiva de derechos humanos en materia de género está presente en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Las convenciones internacionales y la Constitución Nacional son normas directamente operativas y, además, son transversales en el texto y espíritu del nuevo Código, que toma los trascendentes avances legislativos de los últimos diez años: la Ley 26 061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26 485 de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26 618 de Matrimonio Igualitario y la Ley 26 862 de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de Reproducción Medicamente Asistida, observándose que avanza aún más en la protección de ciertos derechos en los campos de las relaciones de familia, niños, niñas y adolescentes y la bioética.

Así las cosas, la interpretación y aplicación de la ley se vuelve más sencilla para los jueces y juezas, lo que en definitiva opera en beneficio de las personas destinatarias de dichas normas. Si bien es cierto que necesitamos herramientas procesales adecuadas para hacer efectivos los derechos del nuevo Código Civil y Comercial, no hay excusa para frustrar o postergar la inmediata vigencia y aplicación de esos derechos, pues los principios procesales constituyen una muy interesante y eficaz fuente de interpretación a la que podemos echar mano para arbitrar mecanismos que permitan hacer realidad tales derechos.

Solo a modo enunciativo, es importante señalar el progreso legislativo fundamental del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de igualdad de género: destaca el valor económico del trabajo en el hogar, iguala derechos en los apellidos de los hijos, incluye la compensación económica en las parejas y

la convención matrimonial, entre otros avances. Asimismo, incorpora la figura de las uniones convivenciales, las técnicas de reproducción humana asistida y la regulación de ciertos principios básicos relativos a los procesos de familia, como la modificación de instituciones clásicas como el matrimonio, el régimen de bienes, el divorcio, el parentesco, la filiación y la adopción.

En el mismo sentido, el apellido del padre dejó de tener prioridad. A partir de ahora, el hijo matrimonial puede llevar el primer apellido de cualquiera de los cónyuges, y en caso de no haber acuerdo, se determina por un sorteo realizado en el Registro Civil (artículo 64 del Código Civil y Comercial). Esta perspectiva de género que no solo está presente en la regulación del apellido de los hijos, sino también en el de los cónyuges, por cuanto a partir del nuevo Código, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella (artículo 67 del Código Civil y Comercial). También se incorporan las uniones convivenciales al derecho positivo, las cuales se definen como “la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de distinto sexo” (artículo 509 del Código Civil y Comercial); y se regulan aspectos probatorios, económicos, la contribución a las cargas del hogar, las responsabilidades y la atribución del hogar común en caso de ruptura (artículo 512 del Código Civil y Comercial).

Otra novedad es la incorporación de la figura de la compensación económica en caso de divorcio, bajo un parámetro de solidaridad familiar e igualdad (artículo 439 del Código Civil y Comercial). El instituto procura compensar al cónyuge o conviviente que queda en desequilibrio económico por el matrimonio, por ejemplo, la mujer que dejó de trabajar fuera de la casa para ocuparse de las tareas domésticas y los hijos. Precisamente, el valor económico de las tareas del hogar, que en la mayoría de los casos recae en las mujeres, es una de las modificaciones incluidas. Si bien la obligación alimentaria a favor de los hijos recae sobre ambos progenitores, el nuevo Código establece que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal de los hijos tienen un valor económico y constituye un aporte a su manutención (artículo 660 del Código Civil y Comercial). La noción de patria potestad, basada en el “padre proveedor y jefe del hogar”, se reemplaza por la idea de responsabilidad co-parental (artículos 638, 639 y 640 del Código Civil y Comercial).

En cuanto al matrimonio, la normativa no distingue sexo de los contrayentes y reconoce la igualdad de derechos en un proyecto de vida en común basado en la cooperación. También incluye la opción de las convenciones matrimoniales que pueden realizarse antes del casamiento, sobre la separación, administración y disposición de los bienes (artículos 463 del Código Civil y Comercial y subsiguientes).

CONCLUSIONES

Toda referencia a la construcción y promoción de los principios que guían a la identidad de género parten de la base de que el derecho básico que la constitución garantiza es el derecho al desarrollo de la personalidad, y la identidad es la piedra angular de este proceso. Ahora bien, de la lectura de estas pocas líneas, donde se ha revisado la legislación que otorga derechos en igualdad de condiciones para todas las personas, seres humanos y ciudadanas en Argentina, se debe dejar, entonces, claramente manifestada la triple investidura bajo la que se encontrarían quienes asumen como una necesidad impostergable cambiar su identidad autopercibida: son personas, son seres humanos y son ciudadanas a solo condición de haber nacido y vivir en un Estado Nación, de lo cual se desprende que poseen los mismos derechos que cualquier otra persona, sin importar su identidad y expresión de género.

Si la exclusión sigue siendo la regla –estas personas son discriminadas e invisibilizadas desde la más temprana edad hasta los últimos años de sus vidas–, si los Estados nacionales, a través de sus constituciones políticas y ratificación de tratados internacionales reconocen la igualdad de derechos, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho de la infancia, el derecho a la educación, y aún así, tales derechos son vulnerados arbitrariamente, es porque en efecto la diversidad de formatos discriminatorios sigue siendo institucional y está institucionalizada.

Hemos procurado desarrollar algunas ideas cuyo primer y más fundamental resultado es la falta de apoyatura, comprensión y receptividad de los agentes involucrados en quienes pretenden modificar dicha identidad autopercibida. El Derecho de la Salud hoy debe analizarse y aplicarse desde el punto de vista multidisciplinario. Justamente la mirada desde otras disciplinas ha permitido darle a la salud y a la enfermedad un matiz más humano. Y no es que la medicina no lo sea, sino que el médico estará ocupado en curar o aliviar el dolor de las personas y, en esa práctica, puede no tomar en cuenta otros aspectos como los derechos del paciente, la necesidad de mitigar la discriminación y la estigmatización que sufren en muchos casos, ya que son cuestiones que tratan otras disciplinas.

Esas otras disciplinas, como la psicología, han permitido diferenciar el género del sexo, señalando que este último es el órgano reproductor con el que nacemos, en tanto que el primero es una construcción social o cultural elaborada con características que la sociedad impone a cada persona, de acuerdo con el sexo con el que nace; y esto es precisamente lo que ha permitido que los roles de poder estuviesen exclusivamente en manos de los hombres y se avalara la concepción histórica cónyuge-dueño que permaneció vigente en nuestra legislación durante mucho tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, M. (2002). Las disputas sobre el sexo. El sexo posmoderno. *Colofón*, (22), 66-76.
- Castro C., B. (2003). Pierre Bourdieu y *La miseria del mundo*. *Sociedad y Economía*, (4), 53-59.
Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99617936010>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). *Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Sentencia del 24 de febrero del 2012*. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2006, 21 de noviembre). Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transsexual c. Inspección General de Justicia. *Sistema Argentino de Información Jurídica*. Recuperado de <http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=rstuvwfa-llos-comp-uest-o06000695pdf&name=06000695.pdf>
- Cortesi, M. C. (2016). La Ley de Identidad de Género en Argentina y su efectivo cumplimiento por parte de los financiadores de la salud. *Cuadernos Iberoamericanos de Derecho Sanitario*, 5 (2), 176-183. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v5i2.267>
- Foucault, M. (1996 [1976]). *Defender la sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura.
- Gómez, M., Degiorgi, G., González, D., Cura, V., y Hornus, R. (2014). Identidad y cuerpo en tiempos de la biopolítica. Algunas reflexiones desde el psicoanálisis sobre las nuevas leyes argentinas de Identidad de Género y Muerte Digna. *Aesthetika*, 10 (3), 5-14. Recuperado de https://www.aesthetika.org/IMG/pdf/aev10n3_02_gomez_degiorgi_gonzalez_hornus_identidad_y_cuerpo.pdf
- Lacan, J. (2008 [1972-1973]). *Aun. 20*. Buenos Aires: Ediciones Paidós.
- Laurent, E. (2010). La elección homosexual. Nuevas normas de la homosexualidad. En M. Torres (comp.), *Uniones del mismo sexo. Diferencia, invención y sexuación* (pp. 59-60). Buenos Aires: Grama.
- Miller, J. A. (2008 [1998-1999]). *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller*. Buenos Aires: Paidós.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2014). *Ley n.o 26 743. Identidad de género*. Buenos Aires: Sistema Argentino de Información Jurídica.
- Musachi, G. (2010). GLTTBI. En M. Torres, J. Faraoni y G. Schnitzer (comps.), *Uniones del mismo sexo. Diferencia, invención y sexuación* (pp. 53-58). Buenos Aires: Grama.
- Onufer Corrêa, S., y Muntarhorn, V. (s. f.). Introducción a los Principios de Yogyakarta. Recuperado de <https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/>

- Presidencia de la Nación. (2015, 29 de mayo). Identidad de género. Decreto 903/2015. *Boletín Oficial de la República de Argentina*, CXXIII (33 139), 1-2. Recuperado de <https://ftp.justiciachaco.gov.ar/Biblioteca/IDENTIDAD%20DE%20GENERO/DECRETO%20903-2015%20IDENTIDAD%20DE%20GENERO%20B.O.%2032894.pdf>
- Torres, M. (2013). Esto no es un prólogo. Singularidades. En M. Torres, G. Schnitzer, A. Antuña y S. Peidro (comps.), *TRANSformaciones. Ley, diversidad, sexuación* (s. p.). Buenos Aires: Grama.